

ZAMONAVIY YOSHLAR: ILMIY TARAQQIYOT VA
INNOVATSIYALAR

XALQARO KONFERENSIYA TO'PLAMI

(ELEKTRON NASHR)

Jizzax, O'zbekiston

2025-YIL 15- IYUN

**“YOSH JADIDLAR” ILMIY TADQIQOT MARKAZINING
“ZAMONAVIY YOSHLAR: ILMIY TARAQQIYOT VA
INNOVATSIYALAR” XALQARO KONFERENSIYA
ISHTIROKCHILARINING MAQOLALAR TO‘PLAMI**

**СБОРНИК СТАТЕЙ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ:
НАУЧНЫЕ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ» НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «ЁШ ЖАДИДЛАР»**

**COLLECTION OF ARTICLES BY PARTICIPANTS OF THE
INTERNATIONAL CONFERENCE “MODERN YOUTH:
SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND INNOVATIONS” OF
THE SCIENTIFIC RESEARCH CENTER “YOSH
JADIDLAR”**

JIZZAX-2025

“Yosh jadidlar” ilmiy tadqiqot markazining “Zamonaviy yoshlar: Ilmiy taraqqiyot va innovatsiyalar” Xalqaro konferensiya ishtirokchilarining maqolalar to‘plami // Jadidlar nashriyoti – 2025

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI:

Bosh muharrir:

Qobulova Mohinur Farhod qizi
“Yosh jadidlar” ilmiy tadqiqot markazi asoschisi

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

Soberova Mohira
Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘zbek tili va
adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

Fazliddinov Janobiddin Zaynobiddin o‘g‘li
Argentinaning fan va adabiyot yozuvchilar uyushmasining
O‘zbekistondagi rasmiy vakili

© “YOSH JADIDLAR” ILMIY TADQIQOT MARKAZI - 2025

FOTOSINTEZ MAHSULDORLIGIGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI HASHORATLAR

Muminov Ilyosbek O'rinboy o'g'li

NamDU, Biologiya 3-kurs talabalari

E-mail: muminovilyosbek800@gmail.com

Annotatsiya: Fotosintez mahsuldorligiga faqat tashqi omillar emas, balki bargxo'r hasharotlar ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, terak daraxtlariga zarar yetkazuvchi terak bargxo'ri (*Chrysomela populi* L.) va qizil qanotli tog'terak bargxo'ri (*Melassoma tremulae* Fabr.) kabi qo'ng'izlar barg to'qimalarini yemirib, fotosintez jarayonini izdan chiqaradi.

Kalit so'zlar: fotosintez, xloroplast, xlorofill, mahsuldorlik, organik modda, bargxo'r qo'ng'izlar, lichinka, g'umbak, voyaga yetgan hasharot, tuxum, biologik kurash.

Fotosintez – yorug'lik energiyasi hisobiga organik moddalar sintezlanadigan jarayon bo'lib, barcha tirik organizmlarning hayoti to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita shu jarayonga bog'liq. Fotosintez natijasida hosil bo'ladigan organik modda hujayralar uchun oziqa va energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, havo tarkibining kislorodga boyib borishi ham fotosintez orqali yuzaga keladi. Fotosintez jarayoni asosan o'simlik hujayralaridagi xloroplastlarda xlorofill ishtirokida kechadi. Yer yuzidagi o'simliklar har yili milliardlab tonna organik moddalar sintezlaydi. Barglarning 1 m² maydoni soatiga o'rtacha 1 g organik modda hosil qiladi. Yoz kunlarida esa bu miqdor 15–16 g ga yetadi. Ajralib chiqadigan kislorod esa o'simlik nafas olishi uchun zarur bo'lgan miqdordan 20–30 baravar ko'proq bo'ladi. Chrysomelidae oilasiga mansub bargxo'r qo'ng'izlar entomologik usullar bilan aniqlanadi. Ularga qarshi kurashda sachok va entomologik to'rdan foydalaniladi. Bu hasharotlar ayniqsa terak va tol daraxtlarida keng

tarqalgan bo‘lib, bir yilda ikki yoki undan ortiq avlod rivojlanadi. Terak bargxo‘ri (*Chrysomela populi*) aprel oxirlarida paydo bo‘lib, yosh barg va kurtaklarni zararlaydi. Urg‘ochilari 20–60 dona tuxumni bargning orqa tomoniga qo‘yadi. 10–12 kun ichida lichinkalar chiqib, barglarni tomirigacha yemiradi va fotosintezning to‘xtashiga sabab bo‘ladi. Voyaga yetgan lichinkalar 16–20 kun ichida pilla to‘qib g‘umbakka aylanadi. Keyinroq yana qo‘ng‘izga aylanishadi.(1-rasm)

1-rasm. *Chrysomela populi* turining lichinkasi va voyaga yetgan tasviri.

Qizil qanotli tog‘terak bargxo‘ri (*Melassoma tremulae* Fabr.) ustki qanotlarining sarg‘ish-qizil rangi bilan ajralib turadi. Bu hasharotlar ham tol, tog‘terak va turang‘il barglarini yemirib, barglarda teshiklar hosil qiladi. Lichinkalarida o‘tkir hidli zaxarli suyuqlik ajratish xususiyati bor bo‘lib, bu ular uchun himoya vositasidir. Ular ham bahorda barglar chiqish davrida faol bo‘ladi. O‘simliklarga katta zarar ko‘rsatadi.(2-rasm)

2-rasm. *Chrysomela tremulae* Faber turing voyaga yetgan vakili.

Xulosa qilib aytganda, bu ikki tur bargxo‘r hasharotlar terak va tol daraxtlarida fotosintez faoliyatining pasayishiga olib keladi. Bu esa nafaqat o‘simliklar salomatligiga, balki umumiy ekologik barqarorlikka ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, ushbu zararkunandalarga qarshi samarali biologik kurash usullarini ishlab chiqish dolzarb masaladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bronshteyn Ts.G. (1961). Materiallar po faune i biologii zhukov-listoedov (Chrysomelidae) Zeravshanskoi doliny. Trudy SamGU.
2. Gilyarov M.S. (1996). Izuchenie bespozvonochnykh kak komponenta biotsenoza.
3. Paliy V.F. (1970). Metodika izucheniya fauny i fenologii nasekomykh.

4. Zokirova G.M. (2023). Farg‘ona vodiysi ochiq urug‘li o‘simliklari entomofaunasi. Biol. fan. fals. dokt. diss. avtoref.

5. Johnson CD. (1983). Ecosystematics of Acanthoscelides of Southern Mexico and Central America.

6. Jolivet P., et al. (2014). Eumolpinae, In: Arthropoda: Insecta: Coleoptera.

7.Находка 5167906302

<https://www.gbif.org/ru/occurrence/5167906302>

8.Chrysomela populi (CHRSP0)[Rasmlar]| EPPO global ma'lumotlar bazasi <https://gd.eppo.int/taxon/CHRSP0/photos>

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

Кувандикова Махлиё Журабек кизи

Лингвистика (русский язык) 1-курс Магистрант

Научный руководитель

Раджапова Наталья Базаровна PhD

Преподаватель кафедры русского языкознания

Термезский государственный университет

Аннотация:

В статье лексических единиц, обозначающих мужчин и женщин, представляет собой важный аспект лексикологии и социолингвистики, который отражает не только языковые, но и культурные, исторические и социальные процессы. Язык является не только средством общения, но и зеркалом общества, отражающим его ценности, нормы и стереотипы. Вопросы гендера и его представления в языке становятся все более актуальными в свете современных социальных изменений и борьбы за равноправие. В статье мы рассмотрим историю образования лексических

Muminov Ilyosbek O'rinboy o'g'li	2114
Кувандикова Махлиё Журабек кизи, Раджапова Наталья Базаровна PhD	2117
Самиева Н.Ш., Зуфарова Ш.А..	2123
Ahmedova Xonzodabegim Do'ltaboy qizi, Ibodatxon Rustamova	2125
Baratova Hulkar Panji qizi , Mirzayeva Farog'at Odiljonovna	2131
Tojiboyeva Nafisa Turdiali qizi.	2135
Ne'matova Gulnigor	2139
Оманов Бехрузжон Шухрат ўғли	2142
Namazova Gulnoza¹, Bosimov Javohir².	2149
Xushvaqtova Mukarram	2151
Sherboyeva Odinaxon Abdullaxat qizi	2157
Ilmiy rahbar: Sattorov Abdupatto Abdunabiyevich	
Muallif: Shoxruz Usmonbek o'g'li	2176
Abdulazizova Muattar Umidjon qizi, Xodjayeva Muqaddaxon	2182
Ergashev Azimjon Erkin o'g'li	2188
Kamolova Dilnavoz Ixtiyorovna, Nabiyeva Firuza Odil qizi, Idiboyeva Sevinch Bahodir qizi	2195
Isroilova Fazilatxon Faxriddin qizi	2203
Ilmiy rahbar: Akromjonova Xalimaxon	
Odilov Xurshidjon Akmaljon o'g'li	2213
Turdaliyev Murodjon Mirkomiljon o'g'li, Qambarov Zafarbek G'ayratjon o'gli	2224
Asranbekova Madina Mirzohidjon Qizi , Ilmiy rahbar : Klinik fanlar kafedrasida dotsenti	2231
Qutlikova Go'zalxon Maxammadjonovna	
Madina Qobilova, Suyarov Jahongir,	2240
Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi	2248
Baxriddinova Barno Aktam qizi, Nurmanov Furqat Hayitkulovich	2254
Muhammadurayimova Ruhsora	2266
Ergashev Abdujabbor Farxod O'g'li	2270
Gulira'no Ulug'bek qizi Mamirova, Ibragim Ganiev	2282

" YOSH JADIDLAR " ILMIY TADQIQOT MARKAZI

2025-YIL 15- IYUN

Jizzax, O'zbekiston

9 780123 456786